

**Музей антропологии и этнографии
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН**

**PILES OF BONES:
палеоантропология, биоархеология,
палеогенетика**

**Материалы Всероссийской
научно-практической конференции
с международным участием,
посвященной 90-летию И.И. Гохмана**

**8–13 октября 2018 г.
Санкт-Петербург**

Санкт-Петербург
2018

УДК 572
ББК 28.71
П14

*Конференция проводится при финансовой поддержке
РФФИ.*

Грант № 18-09-20064 Г.

*Проект организации Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Piles of bones:
палеоантропология, биоархеология, палеогенетика»*

Отв. редакторы:

А.В. Громов, И.Г. Широбоков

Piles of bones: палеоантропология, биоархеология, палеогенетика. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию И.И. Гохмана. 8–13 октября 2018 г. Санкт-Петербург / Отв. ред. А.В. Громов, И.Г. Широбоков. СПб.: МАЭ РАН, 2018. — 220 с.

ISBN 978-5-88431-357-6

© МАЭ РАН, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Программа конференции	3
Тезисы докладов	21
<i>Абрамова А.Н., Пежемский Д.В.</i> Особенности индивидуальной изменчивости foramen mastoideum (в связи с методикой фиксации дискретно-варьирующего признака)	22
<i>Аксянова Г.А.</i> Одонтологическая характеристика средневековых материалов из Приольхонья	31
<i>Балабанова М.А., Пилипенко А.С., Трапезов Р.О., Черданцев С.В.</i> К вопросу о выделении антропологических и генотипических особенностей мигрантов в сарматских популяциях Нижнего Поволжья	37
<i>Батанина О.В.</i> Особенности двигательной активности индивидов из погребения в очаге Усть-Войкарского городища	42
<i>Батиева Е.Ф.</i> К антропологии населения казачьего Черкасского городка	47
<i>Березина Н.Я., Бужилова А.П.</i> Анализ некоторых индикаторов образа жизни на примере неолитической серии Вовниги.	51
<i>Бросалов В.М., Калмин О.В., Калмина О.А., Иконников Д.С.</i> Параклинические методы в палеопатологии: рентгенологическая и молекулярно-биологическая диагностика метастатической карциномы	53
<i>Бужилова А.П.</i> Жизнь и смерть палеолитического охотника из Маркиной горы (Костенки XIV)	57

<i>Бужилова А.П., Харитонов В.М.</i> Мезолитический человек из грота Сатанай (Губский навес 7)	61
<i>Гребенюк П.С.</i> Комплексный взгляд на популяционную историю голоцена Северо-Востока Азии	65
<i>Зубова А.В., Моисеев В.Г., Хлопачев Г.А., Кульков А.М.</i> Результаты изучения молочных зубов с верхнепалеолитической стоянки Юдиново (Среднее Подесенье)	70
<i>Казарницкий А.А., Громов А.В.</i> Краниологические материалы из средневекового могильника Шуллауктепа (Узбекистан)	73
<i>Калмин О.В., Иконников Д.С., Калмина О.А.</i> Значение угла скрученности длинных трубчатых костей для идентификации степени физических нагрузок, испытываемых индивидами	79
<i>Кастро Степанова А.А., Гончарова Н.Н.</i> Искусственная деформация черепа и изменчивость лицевых признаков (по материалам могильника Чунчури, Перу)	84
<i>Кашибадзе В.Ф.</i> Одونتология населения Черкасского казачьего городка XVI-XIX веков станицы Старочеркасской	89
<i>Кишкурно М.С.</i> Антропологический состав населения каменной культуры Новосибирского Приобья по данным одонтологии	94
<i>Куфтерин В.В.</i> Материалы к антропологии близкого к современности населения центрального Таджикистана	98

<i>Куфтерин В.В., Дубова Н.А.</i> Новые результаты исследования палеоантропологических материалов с Гонур-Депе (Туркменистан, эпоха бронзы): ревизия палеодемографических данных	103
<i>Машина Д.А.</i> Половой диморфизм толщины костей свода черепа (на примере краниологической серии хантов)	108
<i>Медникова М.Б.</i> Трепанации эпохи неолита на территории Франции	112
<i>Медникова М.Б.</i> Эпоха бронзы Среднего Поволжья в фокусе комплексных биоархеологических исследований	116
<i>Мкртчян Р.А., Симонян А.Г.</i> Биоархеология населения Армении эпохи бронзы, железа и урартского периода	121
<i>Нечвалода А.И.</i> Антропология населения Нижнего Поволжья золотоордынского времени (могильник Бахтияровка)	123
<i>Перевозчиков И.В., Маурер А.М., Шнак Л.Ю., Вергелес М.О., Локк К.Э.</i> Десятилетний опыт исследования художественных портретов древних групп с антропологическими целями	128
<i>Перерва Е.В.</i> Биоархеология сарматов Нижнего Поволжья (на основе анализа хронологических групп)	132
<i>Савенкова Т.М., Рейс Е.С., Алексеева Е.А., Смушко С.Ю.</i> Население г. Красноярска XVII-XVIII вв.: антропологическая панорама	140
<i>Свиркина Н.Г.</i> Роль эксперимента в изучении обряда трупосожжения на территории Боспора	145

<i>Слепцова А.В.</i> Одонтологическая характеристика носителей саргатской культуры Притоболья	147
<i>Солодовников К.Н., Кравченко Г.Г., Рыкун М.П.</i> Новые данные о локальных антропологических особенностях населения энеолита-ранней бронзы Горного Алтая	152
<i>Учанева Е.Н.</i> Население юга Сибири в эпоху раннего железа	157
<i>Хить Г.Л.</i> Антропологическая экспедиция на Алтай (1969 г.)	160
<i>Худавердян А.Ю.</i> Антропологическое исследование погребений XIV–XVI вв. из пещеры Зарни Эр (Лорийская провинция, Армения)	162
<i>Чикишева Т.А.</i> Особенности палеоантропологического материала пазырыкской культуры из курганов в долине реки Ак-Алаха (плоскогорье Укок, Горный Алтай)	170
<i>Широбоков И.Г.</i> Влияние фактора сохранности на палеодемографическую характеристику (на примере групп русского населения XVII–XVIII вв.)	175
<i>Широбоков И.Г., Учанева Е.Н.</i> Роль субъективных факторов в краниологии: постановка проблемы	182
<i>Шпак Л.Ю., Перевозчиков И.В.</i> Антропологическое описание этрусков по живописным и терракотовым портретам	188
<i>Южакова А.В.</i> Краниологическая характеристика русских первопоселенцев Омского Прииртышья (по материалам могильника Ананьино I)	192

<i>Gerasimov D.V., Kolpakov E.M., Shumkin V.Ya.</i> Back to the roots: The history of archaeological studies of the Mesolithic cemetery on Yuzhniy Oleniy Ostrov in the Onega Lake and the state of arts	198
<i>Kashina E., Mantere V.</i> Elk-head staffs from Yuzhniy Oleniy Ostrov and their widespread counterparts: old finds, new outlooks	200
<i>Kim A. M.-W., Savenkova T., Smushko S., Reis Y., Mallick S., Rohland N., Bernardos R., Reich D.</i> Genome-wide ancient DNA from historical Siberia as a lens on Yeniseian population history	201
<i>Kirkinen T., Mannermaa K.</i> Microarchaeological studies of the red ochre samples from Yuzhniy Oleniy Ostrov graves	203
<i>Kozintsev A.</i> Proto-Indo-Europeans: where, when and whence?	205
<i>Mannermaa K., Rainio R., Girya E., Gerasimov D.</i> Attachment technique of European elk (<i>Alces alces</i>) tooth pendants and kinships at Yuzhniy Oleniy Ostrov	209
<i>Murashkin A., Tarasov A., German K.</i> Mesolithic sites on the Yuzhniy Oleniy island in Onega Lake	210
<i>Rainio R., Mannermaa K., Girya E., Gerasimov D.</i> Animal tooth pendants in Yuzhniy Oleniy Ostrov burials – uses, meanings and set composition	212
<i>Schulting R.J., Higham T., Bronk Ramsey Ch., Tarasov P., Khartanovich V., Moiseyev V., Mannermaa K., Gerasimov D., Weber A.</i> Complex human response to the 8.2 ka BP event in northern Europe	213
<i>Zhilin M.</i> On some specific variants of bone arrowheads in the Upper Volga Mesolithic and in the Yuzhniy Oleniy Ostrov burial ground	214

Научное издание

PILES OF BONES:

палеоантропология, биоархеология, палеогенетика

Материалы Всероссийской
научно-практической конференции
с международным участием,
посвященной 90-летию И.И. Гохмана

Подписано в печать 27.09.2018 г.
Формат 60x84 1/16. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 12,8. Тираж 100 экз.
Заказ № 4978.

Отпечатано в ООО «Издательство “ЛЕМА”»
199004, Россия, Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д.28
тел.: 323-30-50, тел./факс: 323-67-74
e-mail: izd_lemma@mail.ru
<http://www.lemaprint.ru>

Куфтерин В.В., Дубова Н.А.

**Новые результаты исследования
палеоантропологических материалов с
Гонур-Депе (Туркменистан, эпоха бронзы):
ревизия палеодемографических данных**

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ(ОГН)
№16-01-00288а «Палеоантропологическое изучение памятника эпохи
бронзы Гонур-депе (Туркменистан)».*

Уникальная антропологическая коллекция из раскопок Гонур-Депе – протогородского центра Мургабского оазиса в Южном Туркменистане (2300-1500 гг. до н.э.) уже достаточно подробно охарактеризована (Бабаков и др., 2001; Dubova, Rykushina, 2004, 2007; Дубова 2006, 2007, 2008, 2011; Куфтерин, 2013, 2015, 2016а, 2016б, 2017, 2018; Дубова, Куфтерин, 2008, 2012, 2014, 2017, 2018; Нечвалода, 2008, 2012, 2016; и мн. др.). Имеется и обстоятельная информация по палеодемографии, куда включены сведения о 3181 поло-возрастном определении, подавляющая часть которых (2556 или 80.4%) касается Большого некрополя Гонура (Дубова, Рыкушина, 2005, 2007). Серия учитывалась и в контексте моделирования демографической ситуации в регионе в эпоху бронзы (Ходжайов, Громов, 2009: 71-75). За прошедшие со времени публикации годы, благодаря продолжающимся

археологическим раскопкам, была получена информация еще о 828 погребенных, относящаяся уже к другим территориям памятника. Поэтому накопление новых материалов обусловило необходимость существенной ревизии ранее опубликованных данных. В докладе обсуждаются результаты палеодемографического анализа тотальной выборки из Гонура, включающей материал со всех исследованных к настоящему времени участков памятника (сведения о планиграфии, включая описание могильников см: Дубова, Сатаев, 2015).

1. В общей сложности учтены скелетные останки 4009 индивидов, происходящих из раскопок Большого и Царского некрополей (2245 ед.), относительно более поздних захоронений в руинах дворцово-храмового комплекса Северного Гонура (1680 ед.), могильника теменоса (7 ед.), а также из погребений на сателлитных объектах Гонур 20 (59 ед.) и Гонур 21 (18 ед.). В подсчеты не включались останки 44 плодов различных стадий внутриутробного развития, а также 476 индивидов, отнесение которых к категориям «дети» или «взрослые» в силу крайне плохой сохранности не представлялось возможным.

2. Тотальная гонурская выборка характеризуется близким к нормальному соотношением полов (0.89), с незначительным преобладанием численности женщин (52.8%) над таковой мужчин (47.2%). Показатели детской смертности для суммарной выборки приближаются к минимальному стандарту в 30%, необходимому для проведения корректных демографических реконструкций (Weiss, 1973; Lewis, 2011, p. 5) и составляют величину 29.4% (индекс PBD – процент младенческой смертности равен 9.4). Однако по соотношению детских и взрослых скелетов, гонурские некрополь и «руины» характеризуются принципиальным отличием – на некрополе детские захоронения составляют всего 10.3%, тогда как в руинах дворцово-храмового комплекса – 54.8% ($\chi^2 = 919.7$ при $p = 0.000$), что отмечалось в приведенных выше публикациях и ранее. Число мужчин в финальной возрастной когорте (9.8%), несколько уступает таковому женщин (14.0%) при практически одинаковом среднем возрасте смерти (34.5 и 34.2 соответственно). Средний возраст смерти для совокупной выборки составляет 26.4 года, однако существенно (в силу отмеченной выше причины) различается для некрополя (31.6 лет) и «руин» (19.4 года).

3. Вероятность смерти (q_x) в гонурской популяции закономерно снижается от интервала 0-4 года к когорте 10-14 лет, затем все время повышаясь с возрастом. Однако если у мужчин этот параметр повышается очень равномерно, то у женщин фиксируются пики в интервалах 15-19 лет (это наиболее логично объяснять фактором репродуктивных нагрузок), 35-39 и 45-49 лет. Процент дожития (l_x) мужчин во всех когортах, за исключением приближающихся к финальным (40-44 и далее), выше, чем женщин. Однако различия между полами по этому параметру не очень велики. Значения ожидаемой продолжительности жизни новорожденных (E_0) составляют величину 26.4 для всей выборки, 31.6 для серии из некрополя и 19.4 для серии из руин дворцово-храмового комплекса. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин (E_{15}) чуть выше таковой женщин в когорте 15-19 лет (19.5 и 19.2), затем неизменно (хотя и незначительно) ниже. В целом значения показателей E_x для гонурской популяции невелики.

4. Результаты сравнительного анализа ряда групп эпохи бронзы, проведенного методом главных компонент с использованием шести палеодемографических характеристик (AA_m , AA_f , PCD , PSR_m , $C50+m$, $C50+f$),

показали, что по ГК I (46.7% изменчивости) наибольшие положительные нагрузки приходятся на показатели среднего возраста смерти и процент индивидов обоего пола в финальных когортах. ГК II (18.2% изменчивости) отрицательно скоррелирована с показателем, характеризующим процентную представленность мужского населения. В координатном поле ГК обособленное положение заняли выборки различных хронологических периодов из Пархая II в Юго-Западном Туркменистане. Компактное скопление образовали «скотоводческие» группы (поздних срубников, андроновцев Западной Сибири и елуниинцев). К суммарной Гонурской серии, располагающейся практически в области нулевых значений по обеим ГК, наиболее близки оказались выборки из Сумбара и Кокчи 3.

Таким образом, можно констатировать, что полученные результаты существенно дополняют и корректируют ранее представленные сведения по палеодемографии Гонура, не изменяя принципиального вывода о достаточно хорошей адаптированности этой группы как в свете демографических показателей, так и данных палеопатологии (Дубова, Рыкушина, 2005, 2007; Куфтерин, 2016а; 2016б).